

НАРОДНОЕ УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Турсоатов Адхам Асадович
Преподаватель кафедры русского
языка и литературы ДИПП.
Авазов Фузайл Ахмедович
Студент ДИПП

Аннотация: В данной статье подробно описывается народное творчество, его методы, которые с древнейших времен являлись мощным средством в области воспитания и нравственности трудящихся.

Педагогическая практика определена как методическая, обосновывается и кратко характеризуется ее содержание.

Ключевые слова: узбекские мыслители, славные деятели науки, искусства и литературы, педагогические взгляды, древняя система национального воспитания, физическое, умственное совершенство, нравственные качества, эстетический вкус, народное творчество.

BOLALARNI TARBIYALASHDA XALQ OG'ZAKI IJODI VA MEHNAT TA'LIMI

Tursoatov Adham Asadovich
DTPI rus tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi.
Avazov Fuzayl Axmedovich
DTPI talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada qadimgi zamonlardan beri ishchilarni tarbiyalash va axloq sohasida kuchli vosita bo'lgan xalq ijodi, uning usullari batafsil bayon etilgan.

Pedagogik amaliyot uslubiy sifatida belgilanadi, uning mazmuni asoslanadi va qisqacha tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: o'zbek mutafakkirlari, ilm-fan, san'at va adabiyotning ulug'vor namoyandalari, pedagogik qarashlar, qadimiy milliy ta'lim tizimi, jismoniy, aqliy mukammallik, axloqiy fazilatlar, estetik did, xalq ijodi.

FOLK ORAL CREATIVITY AND LABOR EDUCATION IN THE UPBRINGING OF CHILDREN

Tursoatov Adham Asadovich
Teacher of the department of
Russian Language and Literature DIEP.
Avazov Fuzayl Axmedovich
Student DIEP

Abstract: This article describes in detail folk art, its methods, which since ancient times have been a powerful tool in the field of education and morality of workers.

Pedagogical practice is defined as methodical, its content is substantiated and briefly characterized.

Keywords: Uzbek thinkers, glorious figures of science, art and literature, pedagogical views, ancient system of national education, physical, mental perfection, moral qualities, aesthetic taste, folk art.

Воспитание детей было важнейшей задачей всех народов. И сегодня этот вопрос является самой актуальной темой. Мы прекрасно понимаем, насколько правдивы слова известного просветителя Абдуллы Авлони с глубоким смыслом: “воспитание - это для нас вопрос либо жизни - либо смерти, либо спасения - либо разрушения, либо счастья-либо катастрофы”. Всем нам очевидны как разочарования, которые возникают в ситуации пренебрежительного отношения к вопросам воспитания, так и пагубные последствия, которые оно вызывает. Но если вы сегодня скажете это нашим людям, то скажите: “что бы вы ни делали, если бы не работали!”, “Видишь, нелегко, жизненные заботы, детская еда и питье, вечер одежды ...” “Да, теперь, если он выживет сам, воспитание будет иметь значение...”

Нет, воспитание - это не то, о чем можно говорить. Страсть к нему обязательна. Стремившие богатству страдают от страсти к одежде и нуждаются в воспитании. Как будто у большинства людей нет лишнего времени, чтобы заниматься воспитанием детей. Однако заниматься вопросами воспитания нужно каждую минуту, а не в сверхурочное время. Ученые выяснили, что есть родители, которые выделяют на воспитание ребенка всего двенадцать минут в сутки. Эти моменты также можно потратить, в основном, сидя за столом, когда ребенок выходит на улицу, на небольшие выговоры, которые ему делают по дороге в школу.

Наш великий соотечественник имам Газали говорит: “Дети - это вклад родителей. Сердце ребенка - драгоценная жемчужина, свободная от изображения каких-либо узоров. Какой бы узор ни был уложен, он принимает, где бы он ни сгибался, он изгибается. Если учить добру, оно будет расти вместе с ним и достигнет блаженства в мире и в загробной жизни. В награду ему будут

сопутствовать его родители и наставники. Если его приучить ко злу, оставить на произвол судьбы, как животное, он в конечном итоге погибнет. И грех лежит на плече тех, кто несет ответственность за его воспитание”.

Ведь сегодня, в эпоху, когда наука и образование развиваются последовательно, воспитание, несомненно, является обязательным условием, лежащим в основе образования. Поэтому целесообразно, чтобы наука велась на учебно-воспитательной основе. Кроме того, пока цель каждого педагога, учителя и наставника в обучении –воспитание кадров с светлым будущим, стоящих на службе Родине и стране, такое воспитание не останется безрезультатным. То есть учитель и наставник сегодняшнего дня обязан самоотверженно обучать человека, которого он обучает, и при этом быть увлеченным воспитателем.

Мы не должны забывать, что от того, какое образование и воспитание получают наши дети и молодежь сегодня, зависит будущее страны, развитие нашей Родины и то, каким будет завтрашний день нашего народа. По этой причине важно, чтобы каждый родитель, наставник и наставник видел человека в первую очередь в образе каждого ребенка. Исходя из этого простого требования, мы должны признать, что главной целью и задачей образовательно-воспитательной сферы должно стать воспитание подрастающей молодежи до совершеннолетия, способного к самостоятельному и широкому мышлению, полноценного человека, живущего осознанно.

Как известно, наши предки издавна считали науку, образование и воспитание бесценным достоянием, главным условием и залогом человеческого совершенствования и развития нации. Конечно, воспитание-это продукт сознания, но в то же время важнейший фактор, определяющий уровень сознания и его развитие, то есть формирующий и обогащающий народную духовность. Следовательно, духовность нельзя развивать без изменения системы воспитания и сознания на этой основе.

Известный русский педагог к. Д. Ушинский говорил, что» если воспитание делает человека счастливым, то оно должно воспитывать его не для счастья, а для жизненной счастья". Духовные и просветительские памятники узбекского народа нельзя рассматривать изолированно от педагогики других народов. Народная педагогика очень многие воспитательные вопросы носят общечеловеческий характер. В этом отношении книга чешского ученого Ольги Спаловой " Народ корни педагогики ищут в древних традициях, сказках, песнях и так далее, что означает идти по пути нового и полезного. Со сколькими проблемами вы там сталкиваетесь. Вы можете легко найти то, что характерно для одного народа с другой стороны земного шара, сколько захотите. "Я согласен с этим мнением.

Важную роль в воспитании ребенка играет народное устное творчество. У каждого народа есть свое собственное устное богатое творчество. Чрезвычайно важную роль играет воспитание трудолюбивых молодых людей, такое как сказки, притчи, легенды, эпосы.

Как и у других народов, узбекское народное поэтическое творчество оставило в художественной форме лучшие традиции, опыт, умения, сноровки и привычки, созданные в процессе труда народных масс, в качестве духовного наследия из поколения в поколение. Трудовой опыт, навыки и умения, появившиеся в процессе труда, всегда прославлялись нашим народом и занимали священное место во всех жанрах народного поэтического творчества.

Земля ушиблена дождем,
Родами эль синяк,
Без труда не будет удовольствия.

в пословицах, древних песнях труд высоко ценится как материальное и духовное богатство общества, красота- украшение людей.

Труд занимает центральное место и в других жанрах устного народного творчества, таких как пословицы и песни.

Например: в сказке "Разум и богатство" престарелый отец зовет своих сыновей к себе и хочет проверить каждого на то, что он умен и долговолен. Затем один сын может похвастаться золотым кольцом с изумрудными глазами, единичеканным чапоном, а другой-ремнем с серебряными и жемчужными гвоздями. Младший сын говорит, что у него нет дорогих вещей, как у его братьев. "Но у меня есть трудолюбивая рука, у меня храброе сердце, у меня умная голова". Ответ младшего сына – пуповина, которая понравится старику и оставит ему только наследство.

Это свидетельствует о том, что и богатырское сердце, и умная голова созревают в процессе труда. К ним относятся такие сказки, как «Три брата-богатыря», «протяни ногу к одеялу», «Сусамбиль». Пословицы, песни и сказки показывают, что труд-основа, источник всех благ в жизни человека, главный фактор созревания личности. Вместе с тем, в материалах народного творчества описывается, что и цель, и добрые намерения, и надежды людей воплощаются в жизнь только благодаря труду. Например: в известном эпосе узбекского народа "Фархад и Ширин" описывается, как Фархад достиг своей цели только благодаря огромному труду.

Какое то время Фархад был слугой. Все были в восторге от оказанной услуги. Хотя Фархад был сыном падишаха, он научился многим ремеслам. Не только изучение ремесла, но и использование его на благо народа побуждает к тому, что его следует использовать с умом.

Хунни-приемный сын неткум конец, В прах ли я увезен конец.

Он говорит, что я буду делать, не изучая ремесло и не используя его, я возьму его в могилу, в почву. Сказки и пословицы, подобные приведенным выше, показывают, какое большое значение имеет труд для развития личности человека, и побуждают подрастающее поколение уважать труд, быть трудолюбивым. Обобщение ценностных дидактических мыслей людей, возникших в результате трудового опыта человеческой жизни, оказало положительное влияние на народную педагогику.

Полученный в процессе труда трудовой опыт трудящихся народных масс - методы, средства и приемы, выдержавшие неоднократные испытания в отношении трудовой квалификации, умений, привычек и подготовки подрастающего поколения к труду, стали дидактическим пособием народной педагогики. Именно поэтому в трудолюбивой народной семье первоочередным человеческим долгом родителей и старшего поколения в целом считалось трудолюбивое воспитание собственных детей.

Семья, семейное воспитание также занимают ведущее место в приучении детей к труду, воспитанию трудолюбия. Следовательно, ребенок, родившийся в узбекской семье, с открытыми глазами увидел рабочую среду, людей труда. Ребенок вырос в этой среде, и, с другой стороны, эта трудолюбивая семья продолжала оказывать воспитательное влияние на молодое поколение в образе без проповеди, который учил его ценности труда, невозможности жить без труда. В результате дети с трехлетнего возраста были вовлечены в начальный труд в семье. В возрасте 12-14 лет ребенок вырастет способным к участию во всех видах физического труда в сельском хозяйстве и его обширной отрасли.

Это продолжалось на протяжении долгих исторических периодов как вид воспитания, имеющий традиционный характер, укоренившийся в обычаях нашего народа в отношении воспитания детей. В жизни узбекского народа физический труд детей в семье адаптирован к их физическому и психологическому созреванию и выполняется детям. Вместо вывода следует сказать, что воспитание наших детей на основе науки и образования целесообразно, в то время как воспитание на их месте тесно связано с духовностью. Ведь молодые считаются будущими хозяевами. А в образовании и воспитании нашей молодежи большое значение имеет духовное воспитание. О духовном воспитании наших детей в работе "высокая духовность – непобедимая сила" особо подчеркивая: "если мы потеряем бдительность и чуткость, решимость и ответственность в этом вопросе, если мы оставим эту чрезвычайно важную работу на произвол судьбы, на произвол судьбы, мы можем потерять духовность, историческую память, подпитываемую и подпитываемую нашими священными ценностями, и в конечном итоге отклониться от пути всеобщего прогресса, к которому мы стремимся", - постоянно вспоминал он. мы должны

поймать. Самое главное, давайте воспитывать наших детей здоровыми, совершенными людьми, чтобы они были верны своим предкам, истории, Родине, родному языку, национальным ценностям, традициям нашей священной религии.

Использованная литература:

1. Миртурсунов "Узбекская народная педагогика". Издательство Наука-1973.
2. Асадович, Т. А. . (2023). Узбекская Народная Педагогика. Народное Творчество И Методы Воспитания В Приобщении Детей И Молодежи К Человеческим Качествам. *Miasto Przyszłości*, 31, 290–292. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1037>
3. Авазова, С. А. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОРГАНАЙЗЕРА «ТОПОР» («ТОПОР, СРУБИВШИЙ ГЕНИЕВ») НА ЗАНЯТИЯХ РАЗНЫХ ДИСЦИПЛИН. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 182-186.
4. Turaevna, C. S., & Akhmedovna, A. S. (2021). The use of fishban in the study of literature. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 559-564.
5. Т. Мирзаев Хади Зариф'. "Г. Издательство художественной литературы" Гулям". Ташкент-1970
6. Asadovich, T. A. (2023). UZBEK FOLK PEDAGOGY. *Science and Innovation*, 2(1), 10-13.
7. Чориева, Ш. Т., & Авазова, С. А. (2021). Использование графических органайзеров в процессе обучения русскому языку и литературе.
8. Asadovich, T. A. (2022). Difficulties in the Formation of Nominal Parts of Speech. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(8), 225-227.